

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 2 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 2 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 2

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 2

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-2>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor

Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

FILOLOGIYA

1. Ашимханова Светлана Ашимхановна, Абдуллаева Айнур Аскарровна РОЛЬ СРАВНЕНИЙ КАК ОБРАЗНОЕ СРЕДСТВО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ.....	8
2. Murodov G‘ayrat Nekovich EPOS VA ROMAN: ADABIY-BADIY BOG‘LANISHLAR.....	13
3. Чупонов Отаназар Отажонович РУКОПИСНЫЕ КНИГИ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК.....	20
4. Худайбергенова Умида Комилджановна СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭРГОНОМОВ.....	26
5. Pardayeva Sojida Ahmatovna WHAT IS PRAGMALINGUISTICS IN LINGUISTICS?.....	34
6. Зеленина Тамара Ивановна, Тойкина Ольга Владимировна МНОГОЯЗЫЧИЕ И МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКОВ.....	39
7. Tursunbaeva Gulruh Mukhametovna SELECTED FEATURES OF FILM TRANSLATION AS THE KEY ISSUE IN ACQUIRING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE.....	45
8. Gadoyeva Mavlyuda Ibragimovna INSON TANA A‘ZOLARI HAQIDAGI TOPISHMOQLARNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI.....	51
9. Маркин Владимир Васильевич, Маркина Полина Владимировна СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ: СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ.....	58
10. Ашимханова Светлана Ашимхановна, Абдуллаева Айнур Аскарровна РОЛЬ МЕТАФОР КАК ОБРАЗНОЕ СРЕДСТВО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ.....	64
11. Абдиева Камола Аслидин кизи ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО КОРПУСА.....	70

IQTISODIYOT

1. Xaydarov Ixom To‘xtayevich SUG‘URTA SOHASIGA OID TERMINLAR TAHLILI.....	76
2. Кипкеева Асият Магомедовна ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ СТРАНЫ.....	81
3. Annazarova Barno Rustamovna RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINI RO‘YHATGA OLISH JARAYONLARINI SAMARALI TASHKIL ETISH HOLATINING TAHLILI.....	86

PEDAGOGIKA – PSIXOLOGIYA

- 1. Ибраимов Холбой Ибрагимович**
ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТДА ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМ МУАММОЛАРИ ВА
РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....92
- 2. Urazbaeva Dilbar Abdullaevna**
SUT BEZI SARATONI TASHXISLI BEMORLARDA KASALLIKKA MUNOSABAT TIPI
NAMOYON BO‘LISHINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....97
- 3. Kalandarova Madina Bahadirovna**
PERINATAL PSIXOLOGIYADA PSIXODIAGNOSTIK METODIKALARNI QO‘LLASH....105
- 4. Хазова Светлана Абдурахмановна, Рукавишников Дина Рафаиловна**
СВЯЗЬ ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПО ПОВОДУ
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.....111
- 5. Jumaniyazova Imira Kamiljanovna**
INSULT KASALLIGINING TIBBIY - PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINING NAZARIY
VA AMALIY TAHLILI.....117
- 6. Sadikova Umida Botirovna**
QANDLI DIABET KASALLIGI TASHXISI QO‘YILGAN BEMORLARNING
PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....123
- 7. Парфёнова Татьяна Вячеславовна**
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ КОСВЕННЫХ СВИДЕТЕЛЕЙ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО
МАКРОСОЦИАЛЬНОГО СОБЫТИЯ.....128
- 8. Kasimova Xulkar Atabayevna**
NOGIRONLIGI BO‘LGAN TALABALARNING KOPING STRATEGIYALARI
BO‘YICHA OLINGAN NATIJALARNING PSIXOLOGIK TAVSIFI.....132
- 9. Силина Елена Алексеевна, Крюкова Татьяна Леонидовна**
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НАСИЛИИ В ОТНОШЕНИЯХ ПАРТНЕРОВ.....138
- 10. Jumaniyozova Nasiba Ramatillayevna**
AUTIST BOLALAR BILAN ISHLOVCHI MUTAXASSISLARDA PSIXOLOGIK
STRESSNING NAMOYON BO‘LISHI.....144
- 11. Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna, Fozilova Sabohat Nodir qizi**
PEDAGOGLARDA KASBIY ZO‘RIQISHNI NAMOYON BO‘LISHI VA UNI
KORREKSIYASI.....149
- 12. Qurbonova Shaxloxon Bahodirovna**
GENDER IJTIMOIVLASHUV TUSHUNCHASI VA DIFFERENSIAL FARQLARNING
O‘ZIGA XOSLIGI.....155

TIBBIYOT

- 1. Abdullayev Ravshanbek Babajonovich, Bakhtiyarova Aziza Maqsudbekovna**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF PEPTIC ULCER DISEASE IN ELDERLY RESIDENTS
OF THE KHOREZM REGION.....161
- 2. Назарова Малохат Бердибаевна, Адилбеква Дилором Бахтиёровна**
ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА МАТЕРИ НА СОСТОЯНИЕ
ПЕЧЕНИ ПОТОМСТВА.....166

TARIX

- 1. Mustafa Demirci**
THE GREAT SCHOLAR OF THE MAMUNIDS PALACE: ‘ABU SAHL ISĀ B. YAḤYĀ AL
MASĪNĪ, THE TEACHER OF IBN SĪNA AND BĪRUNĪ, AND HIS UNDISCOVERED
SCIENTIFIC HERITAGE.....172
- 2. Нодира Кадамовна Нуруллаева**
ГОСУДАРСТВО МАЪМУНИДОВ: МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И
РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ.....184
- 3. Лухманова Зарина Талибовна**
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ: МЕТОДИКА РАСЧЕТА.....191
- 4. Ashirov Adhamjon Azimbayevich, Karimov Umrbek Davronbekovch**
O‘ZBEK XALQINING EKIN-TIKINCHILIK MAROSIMLARIDA DINIY VA MILLIY
QADRIYATLAR SIMBIOZI.....209
- 5. Matkarimova Sadokat Maksudovna**
XX ASR OXIRI – XXI ASR BOSHLARIDA TAOMLANISH MADANIYATI
TARAQQIYOTIDAGI O‘ZGARISHLAR.....215
- 6. Masharipova Gularam Kamilovna**
ABU RAYHON BERUNIY VA ABU ALI IBN SINO ASARLARINING XORIJDIFI
NUSXALARI HAQIDA.....220
- 7. Ғайбулла Бобоёрв Боллиевич, Шоҳрухмирзо Исмоилов Закиржон ўғли**
АБУ РАЙХОН БЕРУНИЙНИНГ “ОСОР УЛ-БОҚИЙА” АСАРИДАГИ ЎҒУЗ ТУРКЛАРИ
БОШҚАРУВЧИЛАРИНИНГ УНВОНИ “ХОНУВТА”МИ ЁКИ “ЖАБҒУЙА”?.....231
- 8. Abdalov Umidbek Matniyazovich, Pulatov Muhridin**
XORAZMSHOHLAR DAVLATIDAGI IJTIMOY-IQTISODIY MUNOSABATLARGA OID
BA’ZI MASALALAR.....236
- 9. Egamberdieva Nigora Azadovna**
O‘ZBEKISTONDA DAVLATCHILIK SHAKLLANISHINING OMILLARI VA TARIXIY
ILDIZLARI.....242
- 10. Davlatova Saodat Tilovberdiyevna, Matkarimova Nazokat Maksudovna**
МАЪМУНИЙ ХОРАЗМШОҲЛАР ДАВЛАТИНИНГ “ОЛТИН ДАВРИ”
ВА МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ ОЛИМЛАРИНИНГ МУСИҚА ИЛМИ
СОҲАСИДАГИ ФАОЛИЯТИ.....249

Urazbaeva Dilbar Abdullaevna,

Ma'mun universiteti Psixologiya, tibbiyot va ijtimoiy
fanlar fakulteti dekani, ps.f.d. (DSc), dotsent
E-mail.: urazbayeva.dilbar@bk.ru

SUT BEZI SARATONI TASHXISLI BEMORLARDA KASALLIKKA MUNOSABAT TIPI NAMOYON BO'LISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12515568>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada sut bezi tashxisi bilan davolanayotgan bemor ayollarning kasallikka munosabat tipining namoyon bo'lishi va uni aniqlash, kasallikning turli aniqlangan darajalariga ko'ra farqlanishini tadqiq qilish, empirik tajribalar asosida kasallikka munosabat tipining bemor psixikasida aks ettirilishi, onkologiyada psixologik xizmatni tashkil qilishda markaziy o'rinni bemorning kasallikka nisbatan munosabatini tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etishi keltirilgan.

Kalit so'zlar: psixologiya, sut bezi saratoni, kasallikka munosabat, ruhiyat, faoliyat, xavotir, nevrasteniya, ipoxondriya, obsessiv-fobiya, garmoniya, paranoyyal, depressiya.

Urazbaeva Dilbar Abdullaevna,

Dean of the Faculty of Psychology
and Social Sciences, Mamun University,
doctor of science (DSc), Professor
E-mail.: urazbayeva.dilbar@bk.ru

CHARACTERISTICS OF STUDYING THE SOCIAL-PSYCHOLOGICAL STATE OF ONCOLOGICAL PATIENTS

ABSTRACT

In this article, the manifestation of the type of reaction to the disease of female patients treated with the diagnosis of breast cancer and its determination, the research of differentiation according to the different defined levels of the disease, the reflection of the type of reaction to the disease in the psyche of the patient based on empirical experiments, the central point in the organization of psychological services in oncology It is mentioned that the analysis of the patient's attitude towards the disease is of great importance.

Keywords: psychology, breast cancer, disease response, psyche, activity, anxiety, neurasthenia, hypochondria, obsessive-phobia, harmony, paranoia, depression.

Уразбаева Дилбар Абдуллаевна,

Декан факультета психологии, медицины и
социальных наук Университета Мамуна
доктор психологических наук (DSc)

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛНЫХ

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрено проявление типа реакции на заболевание у пациенток, лечившихся с диагнозом молочной железы и его определением, исследование дифференциации по разным определяемым уровням заболевания, отражение типа реакции на заболевание. заболевания в психике больного на основе эмпирических экспериментов, центральный момент в организации психологической службы в онкологии. Отмечено, что большое значение имеет анализ отношения больного к заболеванию.

Ключевые слова: Психология, рак молочной железы, отношение к заболеванию, психика, деятельность, тревога, неврастения, ипохондрия, обсессивно-фобия, гармония, паранойд, депрессия.

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

Bugungi kunda dunyoda sodir bo'layotgan turli hodisalar nafaqat iqtisodiy, siyosiy, madaniy, ijtimoiy o'zgarishlar balki inson salomatligi masalasida ham o'zining ahamiyatli ta'sirini ko'rsatmoqda. Ayniqsa, organizmning barcha a'zolarida uchraydigan saraton kasalliklari oxirgi yillarda o'sish tendensiyasi bilan kuzatilmoqda.

Saraton bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, dunyo bo'ylab 50 yoshgacha bo'lgan insonlarda saraton kasalliklari soni 30 yil ichida deyarli 80 foizga oshgan. Bu ko'rsatkich faqat erta aniqlash tizimi o'rnatilgan hududlarda emas, balki barcha mamlakatlarda mavjudligi bilan ham bu borada maqsadli tadqiqotlarni o'tkazish zaruratini ko'rsatadi. Ayniqsa, sut bezi saratoni kasalliklari bilan davolanayotgan bemorlarda tibbiy muolajalar bilan birga psixologik tadbirlarni olib borish ularda kasallik bilan kurashishda immun tizimini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Bemorni kasallikdan davolanishida u bilan o'tkaziladigan psixologik xizmatning markazida kasallikka nisbatan munosabat masalasini alohida tadqiq qilish zarur.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI.

Sut bezi saratoni tashxisi qo'yilgan bemorlarning kasallikka munosabat tipini aniqlash maqsadida Bexterev institutining shaxs so'rovnomasidan foydalanildi. Tanlangan metodikaning metodologik asosi sifatida V.N.Myasiщevning munosabatlar nazariyasiga murojat qildik.

Mazkur konsepsiyaga ko'ra, shaxsning asosini uning atrof olamga va o'z-o'ziga bo'lgan munosabatlar tizimi tashkil etadi. Munosabatlar tizimi inson ongida atrof voqelikning aks ettirilishi natijasida paydo bo'ladi, uning o'zi ham voqelikni aks ettirilishining shakllaridan biridir.

V.N.Myasiщev inson rivojlanishida faoliyatning rolini kamsitmagan holda odamlar o'rtasida hamkorlik, o'zaro yordamni talab qiluvchi munosabatlar tarkib topmagan taqdirda faoliyatning o'zi asosiy psixik sifatlarning shakllanishida neytral jarayon bo'lib qolishi mumkin, degan xulosaga keladi [1], [2].

V.N.Myasiщevning ta'kidlashicha, munosabat sub'ekt va ob'ekt mavjud bo'lgan joyda vujudga keladi. Odamning psixologik munosabatlari uning ob'ektiv voqelik bilan bo'lgan ongli aloqalarini ifodalaydi. V.N.Myasiщev mazkur voqelikning 3 toifasini ajratib ko'rsatdi: 1) tabiat hodisalari va narsa buyumlar olami; 2) odamlar va ijtimoiy hodisalar; 3) sub'ektning o'zi.

Tabiatni idrok etish ko'p jihatdan ijtimoiy tajriba ta'siriga tobe bo'ladi, odamning o'ziga bo'lgan munosabati uning boshqalarga bo'lgan munosabati va boshqalarning unga bo'lgan munosabati bilan belgilanadi. Shu sababli psixologik munosabatlar tizimida V.N.Myasiщev odamning boshqa odamlar bilan bo'lgan munosabatlari birinchi darajali ahamiyatga ega, deb hisoblaydi. V.N.Myasiщevning ta'kidlashicha, odamning atrof-voqelikka bo'lgan munosabatining turlariga ehtiyojlar, emotsiyalar, qiziqish va e'tiqod kiradi. Shu tariqa nazariy qarashlariga ko'ra, V.N.Myasiщev insonning psixik rivojlanishi uning atrof-voqelik va eng avvalo boshqa odamlar bilan bo'lgan munosabatlari tizimining murakkablashib, kengayib borishiga bog'liq bo'ladi, degan

g‘oyani ilgari suradi [1]. Shunday ekan, onkologik kasallik tashxis qo‘yilgan bemor ayollar bilan ishonchli munosabat o‘ratnata olish ularning kasallikka, atrofdagilarga, o‘z-o‘ziga nisbatan munosabatni ijobiy o‘zgartirishga olib keladi. Bu esa bemorning shaxsiy emotsional sohasi ta‘sir qilishda sezilarli ijobiy natijalarni beradi [7], [8], [9], [10], [11].

Shu nuqtai nazardan onkologik bemorlar psixologik holatini kuzatish va ularga ijobiy psixologik ta‘sir ko‘rsatish, asosiy davolanish turi hisoblanadigan tibbiy muolajalarning samarasini oshirishga xizmat qiladi [4], [5], [6].

Tadqiqotda sut bezi saratoni tashxisi bilan davolanayotgan 92 nafar bemor ishtirok qildilar.

Tadqiqotda qatnashish sharti ixtiyoriy ekani va bemor sinaluvchilar bilan bevosita muloqot qilish tamoyillaridan kelib chiqildi.

Bemorlar bilan ishonchli munosabatlarni o‘rnatish, ular tomonidan qabul qilinishga erishish, ularning ijtimoiy-psixologik va psixoemotsional statusini baholashda dastlabki klinik-diagnostik suhbat alohida ahamiyatga ega [3], [4], [5], [6].

TADQIQOT NATIJALARI.

Onkologik bemor ayollar emotsional holatlarini tashxis qilishda bir xil bosqich va bir xil tashxisdagi turli bemorlarda turlicha emotsional holatlar kuzatildi. Ba‘zi bemorlar kasallikning 1-2-bosqichida bo‘lsalarda, yuqori darajadagi tushkunlikka tushganligi, ba‘zilarida qo‘rquv va xavotirning oshganini, hayotdan umidini uzganligining guvohi bo‘ldik. Ba‘zi bemorlarda aksincha, kasallikning 3- yoki 4-bosqichlarida bo‘lsalarda, garmonik, anozognozlik yoki ergopatik tiplar namoyon bo‘ldi. Bemorlardagi bu farqlar kasallikka munosabat tipini o‘rganishga qaratilgan “Bexterev institutining shaxs so‘rovnomasi” testi natijalari jadvalida keltirildi:

1-jadval

№	Tiplar	T1NM		T2NM		T3NM		T4NM		Jami	
		n=1 8	%	n=40	%	n=21	%	n=13	%	n=92	%
1	Garmonik	2	11,1	5	12,5	3	14,2	0	0	10	10,8
2	Xavotirlanuvchan	5	27,7	21	52,5	18	85,7	9	69,2	53	57,6
3	Ipoxondrik	5	27,7	9	22,5	3	14,2	3	23,1	23	25
4	Melanxolik	0	0	2	5	1	4,7	0	0	3	3,2
5	Apatik	3	16,6	7	17,5	1	4,7	6	46,1	17	18,47
6	Nevrasteniya	13	72,2	21	52,5	11	52,3	5	38,4	51	55,4
7	Obsessiv-fobiyali	5	27,7	19	47,5	10	47,6	6	46,1	40	43,47
8	Senzitiv	11	61,1	18	45	10	47,6	4	30,7	43	46,7
9	Egotsentrik	8	44,4	10	25	7	33,3	4	30,7	29	31,5
10	Eyforik	5	27,7	10	25	2	9,5	0	0	17	18,47
11	Anozognozlik	2	11,1	11	27,5	5	23,8	2	15,3	20	21,7
12	Ergopatik	2	11,1	8	20	3	14,2	3	23,1	16	17,3
13	Paranoyyal	7	38,8	18	45	7	33,3	5	38,4	37	40,2

Sut bezi saratoniga chalingan bemor ayollarda olib borilgan kasallikka munosabat metodikasi natijalariga ko‘ra asosan aralash, diffuz tiplar namoyon bo‘ldi.

Ya‘ni, kasallikning birinchi bosqichida garmonik 2 ta, 3- bosqichida 6 ta, 3-bosqichida 4 ta, jami 12 ta (13%) aniqlandi, 4-bosqichda mazkur tip aniqlanmadi. Munosabatning bu tipi-o‘z holatini ongli, kasallikning og‘irligini bo‘rttirmasdan baholash, davolanish muvaffaqiyatli bo‘lishi uchun barcha narsaga faol intilishi, uni parvarishlashda boshqalarni og‘rintirmaslikka harakat qilishi bilan izohlanadi. Invalidizatsiya mazmunidagi muvaffaqiyatsiz bashorat holatlarida-bemor o‘zini hayoti sohasidagi foydali qiziqishlarga yo‘naltiradi. Psixik munosabatning garmonik tipida simptomlarni idrok qilishda realizm va kasallikning ob‘ektiv og‘irligini tushunish muhim hisoblanadi. Shunga ko‘ra bemor konkret kasallikdan forig‘ bo‘lish imkoniyatlari haqidagi, simptomlarni namoyon bo‘lishi haqidagi tibbiyotda mashhur usullarni topishga o‘z reaksiyalarini yo‘naltiradi.

Kasallikka munosabatning xavotirlanuvchan tipi eng ko‘p uchraydigan tip bo‘lib, bemorlarning deyarli barchasida boshqa tiplar bilan aralashgan holda aniqlandi. Ya‘ni, kasallikning

1-bosqichida 5 ta, 2-bosqichida 21 ta, 3-bosqichida 18 ta, 4-bosqichida 9 ta aralash holda aniqlandi. Jami 92 ta sinaluvchidan 68 tasi (73,9%) da asosiy tip sifatida namoyon bo'ldi. Kasallikka munosabatning xavotirlanuvchan tipi – kasallik kechishiga doimiy xavotir va hadik bilan qarash, asoratli bo'lishi, samarasizlik va hatto davolanish xavfi qo'rquvi bilan izohlanadi. Bu tipga davolanishning yangi usullarini izlash, kasallik haqida qo'shimcha ma'lumotlarga intilish, ehtimoliy asoratlar, terapiya metodlari va tibbiy “avtoritet”larni izlash xos. Ipoxondriyadan farqli ravishda, bemorlar xususiy hislariga qaraganda kasallik haqidagi ob'ektiv ma'lumotlarga (tahlil natijalari, mutaxassis xulosasi) qiziqadilar. Shuning uchun ular ko'proq to'xtovsiz o'z shikoyatlarini aytishdan ko'ra boshqalarni eshitishni ma'qul ko'radilar. Kayfiyati xavotirli, mazlum. Kasallikka psixik ta'sirlanishning xavotirli tipi eng ko'p tarqalgani hisoblanadi.

Kasallikka munosabatning ipoxondrik tipi birinchi bosqich aniqlangan bemorlarda 5 ta, 2-bosqichda 9 ta, 3-bosqichda 3ta, 4-bosqichda 3ta, jami 92 ta sinaluvchidan 20 ta (21,7 %) sida aniqlandi. Kasallikka munosabatning ipoxondrik tipi – kasallikning sub'ektiv va ba'zi yoqimsiz hislariga diqqatni qaratish va ularni doim atrofdagilarga gapirishga harakat qilish bilan izohlanadi. Haqiqiy kasallik va kechinmalarni yuqori baholash, dorilarning nojo'ya ta'sirlarini bo'rttirish, davolanishda muvaffaqiyatga ishonmaslik hohishi, ko'rikdan o'tishda xavfli va og'riqli diagnostik protseduralarni talab qilish bilan namoyon bo'ladi. Mazkur tipdagi bemor egotsentrizmga moyil. Har qanday inson bilan suhbatda suhbatdoshining e'tiborini o'zining kasalligining og'irligi va noodatiyligiga qaratadi. Ipoxondrik agar suhbatdoshi unga hamdardlik va yon berishlik bilan munosabatda bo'lsa, o'zida qoniqishni his qiladi. Munosabatning bunday tipida vrach yoki uni eshituvchilarga o'zining o'z-o'zini his qilishini tasvirlashida detallashtirishga moyillik vujudga kela boshlaydi. Mayda shikoyatlargacha e'tibor berishning motivi sifatida mutaxassisning to'g'ri diagnozi va uning holatini tushunishi uchun mavjud bo'lgan qandaydir muhim narsani o'tkazib yuborish qo'rquvi turadi. Ipoxondrikning negativ reaksiyasiga atrofdagilarning uning shikoyatlariga ishonmasligi, uni simulyatsiyaga, buzilishning og'irligini bo'rttirishga yo'yishlari sabab bo'ladi.

Kasallikka munosabatning melanxolik tipi bo'yicha olingan natijalar birinchi bosqichdagi bemorlarda aniqlanmadi, kasallikning 2-bosqichidagi bemorlarda 2 ta, 3-bosqich bemorlarda 1 ta, 4-bosqich bemorlarda 1 ta, jami 92 ta bemordan 4 ta (4,3%) holat aniqlandi. Melanxolik yoki depressiv tip– kasallikdan tashvishli, davolanishga, tuzalishga, davolanish samarasiga ishonchsizlik xosligi, faol depressiv xasratdan suitsidal fikrlargacha kuzatilishi bilan tavsiflanadi. Bemor atrofdagi barcha narsaga pessimistik qaraydi, tuzalishga ehtimol holatlarda ham ishonchsiz qaraydi. Melanxolik yoki depressiv tip kamdan-kam bemorda mavjud o'z kasalligining bedavoligi bo'yicha negativ ma'lumotlar bilan shartlanadi. Davolanishga umidsizlik, sanogenez mexanizmlarini ishlata olmaslik va ko'ra olmaslik, kelajakka pessimistik qarash ba'zida bemorni suitsidal harakatlarga undaydi.

Demak, onkologik kasalliklar bilan og'rikan bemorlarda garchi kasallikning bedavoligi bo'yicha stereotip shakllangan bo'lsa-da, melanxolik tip kamdan-kam uchrashini tadqiqot natijalari ko'rsatdi.

Kasallikka munosabatning apatik tipi sinaluvchilarning birinchi bosqichida 3 ta, 2-bosqichda 7 ta, 3 bosqichda 1ta, 4-bosqichda 6ta, jami 92 ta bemordan 17 tasi (18,4%) da aniqlandi. Kasallikka munosabatning apatik tipi-chinakamiga o'z taqdiriga, kasallikdan tuzalishga, davolash natijalariga to'liq befarqlik, davolanish va protseduraga tashqaridan ta'sir bo'lsagina passiv bo'ysunish xosligi bilan izohlanadi. Apatik tip barcha narsaga qiziqishning yo'qolishi bilan tavsiflanadi. Sut bezi saratoniga chalingan bemorlarda asosan kasallikning oxirgi bosqichida kasallik zo'rayish holatida va davolanish samarasini ko'rmaganida namoyon bo'lishi kuzatildi.

Kasallikka munosabatning nevrasteniyasi tipi eng ko'p kuzatilgan tip bo'ldi. Bunga ko'ra, 1-bosqich bemorlarda 13 ta, 2-bosqichda 21 ta, 3-bosqichda 11 ta, 4-bosqichda 6 ta, jami 92 ta bemordan 51 tasi (55,4%)da kuzatildi. Nevrastenik tipga “Zaif asabiy” xulq atvor xos. Tajanglikning birdan tutishi asosan og'riqda, yoqimsiz hislarda, davolanishning va ko'rikning muvaffaqiyatsizligida namoyon bo'ladi. Bemorning g'azabi birinchi uchraganga yog'iladi va ko'pincha ko'z yoshi va o'kinch bilan tugaydi. Og'riq sezgilarini ko'tara olmaslik, chidamsizlik, yengillashishni kuta olmaslik kuzatiladi, oqibatda tashvish va sabotsizlik keltirib chiqarganligi

uchun afsuslanadi. Nevrastenik (aniqrog‘i astenik) tip ko‘p tarqalgan bo‘lib, kasallikka shaxsning va organizmning nospesifik javobi hisoblanadi. Uning asosi fizik hodisalarga (yorqin yorug‘lik, qattiq ovoq, o‘tkir hidlar), shuningdek, atrofdagilarning munosabatiga yuqori ta‘sirchanlik hisoblanadi. Bemor injiq va talabchan bo‘la boradi. U g‘amxo‘rlik, sokinlik, iliqlik qidiradi. Uning kutishlari atrofdagilar xulqi bilan amalga oshmasa, g‘azablanish ifodasiga moyil bo‘ladi. Shuning uchun ham aynan nevrasteniya tipi yuqori chiqqan bemorlarga psixologik ta‘sir zarur. Tadqiqot davomida sut bezi saratoniga chalingan bemorlarda kasallik aniqlangandan keyin oldingiga qaraganda, agressiv, injiq, ta‘sirilanuvchanlik, yig‘loqilik kabilar ko‘p kuzatildi.

Kasallikka munosabatning obsessiv-fobiyali yoki disforik tipi birinchi bosqichdagi bemorlarda 5ta, 2-bosqichda 19 ta, 3-bosqichda 10 ta, 4-bosqichda 6 ta, jami 92 ta sinaluvchidan 40 tasi (43,4%) da aniqlandi. Mazkur tipga- real xavflar bilan emas, kam ehtimoliy qiyinchiliklar, davolanishning muvaffaqiyatsizligi, yomon natijalar, shuningdek, kasallik bilan kam ehtimoliy (kam asoslangan) bog‘liq hayotda, ishda, oilaviy vaziyatlarda muvaffaqiyatsizlarga taalluqli xavotirlik, badgumonlik xos. Tasavvuridagi xatarlar realiga qaraganda ko‘proq hayajonlantiradi. Xavotirning himoyasi ritual va alomatlar bo‘la boshlaydi. Bemor xurofotchiga aylana boshlaydi, u uchun o‘ziga xos ma‘noga ega har bir mayda detallarga e‘tiborini qarata boshlaydi (masalan, o‘zining davolanish imkoniyatini uning palatasiga kim birinchi vrach yoki hamshira kirishiga qarab baholaydi; qaysi mashrutning avtobusi bekatga birinchi keladi va h.k). Nevrotik rituallar bemorning yuqori xavotiri bilan bog‘liq va himoyaviy xarakter kasb etadi.

Kasallikka munosabatning senzitiv tipi birinchi bosqichdagi bemorlarda 11 ta, 2-bosqichdagilarda 18 ta, 3-bosqichda 10 ta, 4-bosqichda 4 ta, jami 92 ta sinaluvchidan 43 tasi (46,7%) holatda aniqlandi. Senzitiv tip – bemor atrofdagilar uning kasalligidan xabardor bo‘lishi va o‘zlarini olib qochishi qo‘rquvi bilan yurishi, kasallik tabiati va uning kelib chiqishi haqidagi gaplar natijasida uni noto‘liq hisoblashlaridan xavfsirash bilan izohlanadi. Kasallikka senzitiv munosabatning asosida atrofdagilarning baholashi va qarashiga mo‘ljallangan fikrlashning reflektiv stili yotadi. Shunga ko‘ra bemorda kasallik oqibatida og‘riqli yoki yoqimsiz hislar emas, referent guruh tomonidan kasallik haqidagi ma‘lumotga ehtimoliy reaksiya muhim hisoblanadi. Bunday bemorlarga xulqning o‘zini aybdor sezish stili xos. Sut bezi saratoniga chalingan bemorlarda ayniqsa, mazkur tip yuqori ko‘rsatkichlarda ko‘rindi, buning sababi, olinayotgan ximiya terapiya muolajasi natijasida soch va qosh-kipriklarning to‘kilishi, ko‘krakni qisman yoki butunlay olib tashlanishi ayol kishi uchun katta yo‘qotish hisoblanadi. Tadqiqotda bemor ayollar yuqoridagi o‘zgarishlar sababli to‘y va ziyofatlarga bora olmasliklari, kasalligini boshqalardan yashirishga harakat qilishlari, tanishlari bor joylarga bormaslikka harakat qilishlari aniqlandi.

Kasallikka munosabatning egotsentrik tipi bo‘yicha birinchi bosqichdagi bemorlarda 8 ta, 2-bosqichda 10 ta, 3-bosqichda 7 ta, 4-bosqichda 4 ta, jami 92 ta sinaluvchidan 29 tasi (31,5%) da aniqlandi. Kasallikka munosabatning mazkur tipi “Kasallikka berilish”, atrofdagilar va yaqinlarining diqqat-e‘tiborini to‘liq egallash uchun o‘z kechinma va g‘amlarini bo‘rttirish, barcha hamma ishlarini qo‘yib, faqat unga g‘amxo‘rlik qilishlarini talab qilish, atrofdagilar bilan suhbatlarda faqat o‘ziga qaratish bilan izohlanadi. O‘ziga e‘tiborni va g‘amxo‘rlikni talab qiladigan insonlar u uchun “raqib” hisoblanib, ularga sovuq munosabatda bo‘ladilar. “Kasallikka berilib ketish” reaksiyasi bemorning ko‘pincha atrofdagilardan o‘pkalash va ularni shantaj qilish uchun ishlatiladi. Bemorning shikoyatlari juda yorqin ifodalanadi, ifodali mimika va jestikulyatsiya bilan kuzatiladi. Bemorning emotsiyalari bo‘rttirilgan, uning xulqining asosiy motivi boshqalarni o‘ziga qaratish hisoblaadi.

Kasallikka munosabatning eyforik tipi birinchi bosqichdagi bemorlarda 5ta, 2-bosqichda 10 ta, 3-bosqichda 2 ta jami 92 ta sinaluvchidan 17 ta (18,4 %) da aniqlandi, 4-bosqichdagi bemorlarda aniqlanmadi. Mazkur tip-asossiz yuqori ko‘tarinkilik, ko‘pincha o‘ynoqilik kayfiyat bilan kuzatiladi. Kasallikka va davolanishga yuzaki, bepisandlik munosabat xos bo‘lib, kasallikka qaramasdan hayotdan barcha narsani olish istagi yuqoriligi bois, kasallik kechishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan rejimning buzilishi kuzatiladi. Eyforik tip insonning o‘z kasaliga bepisand qarashni aks ettiradi. Sut bezi saratoni tashxisi qo‘yilga bemorlarda mazkur tip 1,2,3 bosqichlarda kuzatildi, lekin kasallikning oxirgi bosqichidagi bemorlarda kuzatilmadi.

Kasallikning anozognozlik tipi birinchi bosqich bemorlarda 2 ta, 2-bosqichda 11 ta, 3-bosqichda 5 ta, 4-bosqichda 2 ta, jami 92 ta bemordan 20 ta (21,7%)da aniqlandi. Mazkur tip 1-blokka kirib, ijtimoiy buzilishsiz kechadi va kasallik va uning oqibatlarini haqida faol fikrlashi, o'zlarini psixik jihatdan kasal hisoblamasligi, kasallikning aniq ko'rinishlarini tan olmaydilar yoki jiddiyga o'xshatmasligi, ko'rikdan o'tish va davolanishga rozi bo'lmasligi bilan tavsiflanadi. Ular "O'z usullari yordamida davolanish" tarafdori, bemorning ichki ko'ngilsizligi statusini, narsalar holatini real hisoblamasligini aks ettiradi. Boshqa tomondan buning orqasida insonning kasallik belgilari ahamiyati bo'yicha xato qarashlari turishi mumkinligi bilan izohlanadi.

Kasallikka munosabatning ergopatik tipi ham ijtimoiy buzilishsiz namoyon bo'ladigan tipga kiradi. Bu tip bo'yicha birinchi bosqich bemorlardan 2 ta, 2-bosqichda 8 ta, 3-bosqichda 3 ta, 4-bosqichda 3 tasi, jami 92 ta bemordan 17 tasi (17,3%) da aniqlandi. Ergopatik tip – "kasallikdan voz kechib, ishga sho'ng'ish" ko'rinishida bo'lib, bemorlar kasallikning ob'ektiv og'irligi va qiyinchiliklaridan qat'iy nazar ishini davom qildirishga intiladilar. Ishga bor kuchi bilan kirishib, mashaqqat bilan mehnat qiladilar, ko'rikdan o'tish va davolanish ishga halaqit bermasligi uchun harakat qiladilar. Shuning uchun ular kasallikni tan olmaydilar, o'zini ayamasdan og'riq va holsizlikni yengadilar. Ularning pozitsiyasi shundaki, o'z kuchi bilan yenga olmaydigan xech qanday kasallik yo'q. Mana shu tipdagi bemorlar kasallikka qarshi kurashuvchan hisoblanib, ular palatadagi boshqa bemorlarga ham ijobiy ta'sir qilishini ko'rdik.

Kasallikka munosabatning paranoyal tipini aniqlash birinchi bosqich bemorlarda 7 ta, 2-bosqichda 18 ta, 3-bosqichda 7 ta, 4-bosqichda 5 ta, jami 92 ta bemordan 37 ta (40,2%) holat aniqlandi. Paranoyal tip – kasallikka qandaydir yovuz ta'sirning natijasi sifatida qarashi, vrach yoki tibbiy personalning unga yozib bergan dorisi yoki davolashning nojo'ya ta'sirlarini sabab qilib qilib ko'rsatishga intilishi bilan izohlanadi. Unga aloqador barcha instansiyalarga shikoyatlar, ayb qo'yish va jazolashni talab qilish xos. Ta'sirlanishning paranoyal tipi kasallikning vujudga kelish sababi va mazmunini anglashda mistik dunyoqarashni aks ettiradi. Ya'ni, "ko'z tekkanligi", "xudo jazosini berganligi" va boshqalarda ko'rinadi. Ta'sirlanishning mazkur tipi shaxsiy xususiyatlar bazasida vujudga keladi. Bu tip interpsixik dezadaptatsiya bilan kechadi.

Sut bezi saratonni tashxisi qo'yilgan bemorlarning kasallikka munosabat tipini aniqlash jarayonida munosabat tiplarining aralash holda uchrashi kuzatildi. Mazkur kasallikda eng ko'p xavotirlanuvchanlik (53), nevrasteniyasi (51), senzitiv (43), obsessiv-fobiyali (40) tiplar kuzatilishi, undan tashqari paranoyal (37), egotsentrik (29), ipoxondrik (23) kabilar yuqori darajada namoyon bo'ldi (2.4-rasm).

1-rasm. "Bexterev institutining shaxs so'rovnomasi" testi natijalari

Bundan kelib chiqadiki, sut bezi saratoniga chalingan ayollarda yuqori darajada xavotirlanuvchanlik, kasallik kechishi va davolanishga hadik bilan qarash, davolanishning yangi usullarni qidirish, asabiylashish, g'azablanish, atrofdegilardan g'amxo'rlik kutish,

ta'sirlanuvchanlik, tanish-bilishlaridan kasalligini yashirishga harakat qilish, boshqalar uni "noto'liq hisoblashlaridan" qochish, davolanishning muvaffaqiyatsizligi, xurofotlarga e'tiborli, kasalligini boshqalardan ko'rish, yaqinlarining diqqat-e'tiborini jalb qilishga harakatlar, o'z kechinmalarini bo'rttirishga moyillik kabilar namoyon bo'lishi aniqlandi.

XULOSALAR.

Demak kasallikning barcha bosqichlarida kasallikka munosabat tipining xavotirlik va nevrasteniya, obsessiv-fobiyali, senzitiv, egotsentrik, apatik tiplari yuqori darajada namoyon bo'lishi aniqlandi. Kasallikning to'rtinchi bosqichida xavotirlik tip bilan birgalikda paranoyal va nevrasteniya tiplari ortishi kuzatildi. Bu esa bemorlarda kasallikning oxirgi bosqichi psixikada jiddiy o'zgarishlarni keltirib chiqarishini, bemor o'zini noadekvat baholashi, emotsional holatida kuchsiz davomli portlashlar, ba'zida kasallikdan davolanishda yovuz kuchlarning ta'siri haqidagi o'ylarni vujudga kelishini ko'rsatadi.

Onkologik bemorlarning kasallikka munosabatini aniqlash metodikasi kasallikning turli bosqichidagi differensial muolajalarni qabul qilayotgan bemorlarda har xil munosabat tipi namoyon bo'lib, aksariyatida xavotirlanuvchanlik yaqqol darajada kuzatiladi. Shu nuqtai nazardan, onkologik bemorlar bilan olib boriladigan psixologik xizmat ulardagi salbiy psixoemotsional holatlarni bartaraf qilishga qaratilgan bo'lishi maqsadga muvofiq.

Iqtiboslar / References / Сноски

[1] Карвасарский Б.Д. Клиническая психология: Учебник. - 2-е изд. - СПб: Питер, 2006. - 960 с.

[2] Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: Справочник практического психолога. - М.: Эксмо, 2005. - 992 с.

[3] Urazbayeva Dilbar Abdullayevna ONKOLOGIK BEMORLAR PSIXOEMOTSIONAL HOLARLARINI DIAGNOSTIKA QILISHNING O'ZIGA XOSLIGI//O'ZBEKISTON OLIMLARINING ILMIY-AMALIY TADQIQOTLARI. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 43-47.

[4] Уразбаева Д. ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР БИЛАН ОЛИБ БОРИЛАДИГАН ПСИХОКОРРЕКЦИОН МЕТОДЛАРНИНГ НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES. – 2022. – Т. 2. – №. 13. – С. 25-27.

[5] Уразбаева Д. А. ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК ХОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ //НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ “MAMUN SCIENCE”. – 2023. – Т. 1. – №. 1.

[6] УРАЗБАЕВА Д. SOCIO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF LIFE ACTIVITY OF ONCOLOGICAL PATIENTS //O 'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI, 2022,[1/10] ISSN 2181-7324.

[7] УРАЗБАЕВА, Д. CORRELATION OF PSYCHOEMOTIONAL AND SOCIAL PSYCHOLOGICAL STATES OF PATIENTS DIAGNOSED WITH CANCER. O 'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI, 2022,[1/11] ISSN 2181-7324.

[8] УРАЗБАЕВА Д. SOCIO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS IN VARIOUS LOCALIZATIONS OF ONCOLOGICAL DISEASES //https://science. nuu. uz/Social sciences.

[9] Уразбаева Д. А., Сабиров А. И. ОНКОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРНИНГ ПСИХОЛОГИК ЖИХАТЛАРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ //POLISH SCIENCE JOURNAL. – 2019. – С. 28.

[10] Уразбаева Д. А. ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАРНИНГ ШАХСИЙ ЭМОЦИОНАЛ СОХАСИГА ПСИХОТЕРАПЕВТИК ТАЪСИР ҚИЛИШ //ҚҚДУ ХАБАРШЫСЫ. – 2017. – С. 46.

[11] Уразбаева Д. А. ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАРДА КАСАЛЛИКНИНГ ИЧКИ МАНЗАРАСИ //ILIM hám JÁMIYET. – Нукус, 2020. -№2. – Б.39-42.

[12] Urazbayeva D. SOMATIK KASALLIKLARDA O'SMIRLAR PSIXOEMOTSIONAL HOLATLARINI IJTIMOY-PSIXOLOGIK TADQIQ QILISH ZARURATI //News of UzMU journal. – 2024. – T. 1. – №. 1.1. 1. – C. 215-219.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 2 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 2

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000